

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS
CENTRO DE ESTUDOS DE GEOLOGIA COSTEIRA E OCEÂNICA

Processo de Sensibilização Social e Educação
Ambiental

Projeto: **Diagnóstico e Plano de Manejo das Dunas Frontais para o Município de Jaguaruna – SC**

Bolsista: Bárbara Albuquerque Bramraiter
Nº Cartão UFRGS: 191165
Vigência da Bolsa de Extensão: 01/05/2013-31/12/2013

Orientador: Prof. Dr. Nelson Luiz Sambaqui Gruber

Porto Alegre, Agosto de 2013.

INTRODUÇÃO

O trabalho em questão a ser descrito encontra-se inserido no Projeto de Diagnóstico e Plano de Manejo das Dunas Frontais do Município de Jaguaruna – SC. Tal será realizado a fim de encontrar soluções alternativas ao que se refere à vulnerabilidade à erosão, aos conflitos de uso, à normatização legal incidente, à delimitação de áreas de preservação e ao acesso às praias da área de estudo. Tendo como alicerce tais bases, a ação de extensão a ser feita visa à divulgação e à interação de questões relevantes ao gerenciamento costeiro, o qual deve parte de seu sucesso ao processo integrado educativo junto à população local. Desenvolvendo uma nova percepção de gestão e educação ambiental com ampla disseminação de conhecimento na comunidade, permite-se a formação de uma sensibilização e, por conseguinte, de uma nova postura em relação ao prejuízo sofrido pelos sistemas praias, tendo em vista às condições naturais e antrópicas atuais.

METODOLOGIA

Por meio de materiais elucidativos, tal ação de extensão será produto de um trabalho integrado com Lucas Bolfill, bolsista de extensão do mesmo projeto. A abordagem utilizada almejará inserir conceitos, de forma didática e instigante, a morfodinâmica envolvida no sistema praias, bem como problemas de uso e ocupação resultantes do uso não sustentável dos elementos naturais da zona costeira. O trabalho diz-se integrado, porquanto a parte de estudos morfodinâmicos cabe à redatora deste resumo, Bárbara Albuquerque Bramraiter, enquanto o tocante de uso e ocupação cabe ao bolsista Lucas, citado anteriormente. Concentrando-se, portanto, na metodologia referente à parte morfodinâmica, o sistema praias será tratado de forma segmentada em dunas e zona de dinâmica, onde será definido como ocorre a formação das dunas, bem como a importância de tal morfologia para a preservação e proteção da costa. Por fim, dar-se-á enfoque aos processos naturais e, sobretudo, antrópicos os quais põem em risco o equilíbrio dinâmico de um sistema de dunas, trabalhando sempre de forma prática e clara com os ouvintes, inclusive considerando a utilização de demonstrações manuais dos eventos envolvidos, como erosão (déficit) e deposição (superávit) de tal. Exemplificando, serão usadas cubas com areia e água submetidas a supostas interferências antrópicas, representando assim a realidade encontrada no município de Jaguaruna.

OBJETIVOS

O trabalho integrado visa à interdisciplinaridade, visto que em um mesmo projeto são requeridos conhecimentos geológicos, biológicos, socioeconômicos e legais. Tem-se também por objetivo o intercâmbio de informações entre a sociedade e a universidade, visto que o gerenciamento costeiro é fundamentalmente uma questão cultural. A partir da dinâmica de educação ambiental voltada para o sistema de dunas, é possível realizar uma sensibilização pública e um melhor conhecimento da sociedade em relação à vulnerabilidade e riscos de degradação de uma dada região. Objetiva-se, portanto, divulgar e transmitir conhecimento em prol de uma visão progressista e sustentável, buscando um desenvolvimento equilibrado num processo de gestão integrada e compartilhada,

efetuando por meio dos bolsistas envolvidos uma interface com a sociedade, proporcionando reflexões e debates inerentes à ação extensionista.